

SFI2 Project Workshop

Tereza C. Carvalho, Joberto S. B. Martins, Flávio Silva, José F. Rezende, Daniel F. Macedo, José A. Suruagy, Kleber V. Cardoso, Sand L. Corrêa, Rafael Pasquini, Leobino N. Sampaio, Cristiano B. Both, Luiz C. S. Magalhães, Moisés R. N. Ribeiro, Tiago C. Ferreto, Rodrigo Moreira and Adnei Donatti

Abstract

This technical report presents the slides and additional technical information concerning the SFI2 Project Workshop addressing the topic of *Network Slicing*.

The SFI2 project (<https://sites.google.com/view/sfi2/home>) workshop presentations and technical discussions occurred at the University of São Paulo (USP), August 5th - 6th, 2022.

This document is a technical report of the project SLICING FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURES numbered SFI2 TR02/2022.

Index Terms

Experimental Networks, Network Slicing, NS Architecture, Machine Learning, Sustainability, Security.

1 ABSTRACT

The future Internet and computer networks scenario requires a dynamic, on-demand, easily manageable, intelligent, and flexible network capable of supporting the different requirements of current and future applications.

For attaining this objective, the research community is turning to the networks of the future involving initiatives such as the Next Generation Internet (NGI) in Europe and Tomorrow's Internet Project in the United States, in addition to several other actions such as the next generation of mobile telecommunications networks for 2030, 6G. In Brazil, projects such as FIBRE [1], FIWARE [2], FUTEBOL [3], 5GINFIRE [2], NECOS [4], CloudNEXT and SFI2 [5] [6], carried out in collaborations between Europe and Brazil, create conditions to experiment with different scenarios of networks and applications with a focus on the future.

This SFI2 Workshop aims to discuss, exchange research ideas and propose directions and solutions toward the utilization of network slicing (NS) as a new paradigm capable to support future Internet evolution. SFI2 will focus on experimental network integration as a guidance direction for these discussions and proposals.

-
- Tereza Cristina de Brito Carvalho is with Universidade de São Paulo (USP), Brazil. E-mail: terezacarvalho@usp.br
 - Joberto S. B. Martins is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@gmail.com
 - Flavio Silva is with Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brazil.
 - José F. Rezende is with Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), Brazil.
 - Daniel F. Macedo is with Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil.
 - José A. Suruagy is with Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brazil.
 - Kleber V. Cardoso is with Universidade Federal de Goiás (UFG), Brazil.
 - Sand L. Correa is with Universidade Federal de Goiás (UFG), Brazil.
 - Rafael Pasquini is with Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brazil.
 - Leobino N. Sampaio is with Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brazil.
 - Cristiano Bonato Both is with Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), Brazil. E-mail: cbboth@unisinos.br
 - Luiz C. S. Magalhães is with Universidade Federal Fluminense (UFF), Brazil.
 - Moisés R. N. Ribeiro is with Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Brazil.
 - Tiago C. Ferreto is with PUC Rio Grande do Sul (PUCRS), Brazil.
 - Rodrigo Moreira is with Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brazil.
 - Adnei Donatti is with Universidade de São Paulo (USP), Brazil.

2 SFI2 WORKSHOP PROGRAM

The SFI2 Workshop program is as follows:

- 05/08 – Morning – SFI2 Architecture
 - 9 - 12 h
 - Use Case Requirements and Architectural Functionalities: UC1, UC2, UC3 e UC4
 - SFI2 Architecture Draft
- 05/08 – Afternoon - SFI2 Architecture and Orchestration
 - 14 - 18:30 h
 - SFI2 Architecture Definition
 - SFI2 Orchestration Resources Definition
- 06/08 – Morning – SFI2 Architecture and Orchestration
 - 9 - 12 h
 - SFI2 Architecture Definition
 - SFI2 Orchestration Resources Definition
- 06/08 – Afternoon - SFI2 Security and Energy Efficiency
 - 14 - 17:00 h
 - WP5 Security
 - WP4 Energy Efficiency
 - Next steps

3 SFI2 WORKSHOP SLIDES

Fig. 1.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

-- > **SFI2 links:**

- SFI2: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>
- Deliverables: <https://sites.google.com/view/sfi2/home/deliverables>

Agenda

- Visão Geral do Projeto
- 05/08 – Manhã – WP2 - Arquitetura
- 05/08 – Tarde:
 - WP3 – Orquestração
 - Casos de Uso
- 06/08 – Manhã :
 - WP5 - Segurança
 - WP4 - Eficiência Energética
- 06/08 – Tarde – Próximos Passos

Fig. 2.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Fig. 3.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Organização do Projeto

- WP1 - Administração do Projeto
- WP2 – Arquitetura
- WP3 – Infraestrutura Inteligente para Experimentação
- WP4 - Monitoração e Eficiência Energética
- WP5 - Segurança e Isolamento
- WP6 - Disseminação, Exploração dos resultados, Gestão de Dados e Padronização

Fig. 4.

-- > ADDITIONAL INFORMATION:

WP1

- R1.1 - Planejamento detalhado das atividades e tarefas de cada Working Package com definição de datas de seus entregáveis.
- R1.2 - Detalhamento do cronograma de execução dos recursos financeiros.
- R1.3 - Relatórios Anuais de Atividades e seus resultados.
- R1.4 - Relatórios Anuais de Prestação de Contas.
- R1.5 - Reuniões virtuais de Acompanhamento do Projeto.
- R1.6 - *Workshops* de Acompanhamento do Projeto nos meses 0, 15, 30, 45 e 60.
- R1.7 - Disponibilização de ferramentas colaborativas a serem usadas pelos diferentes membros do projeto.

Fig. 5.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

WP2

- R2.1 - Relatório com identificação de casos de uso e requisitos.
- R2.2 - Estudo sobre interconexão de infraestruturas levando em conta orquestradores multi-domínio.
- R2.3 - Levantamento de requisitos arquiteturais para atender aos objetivos listados em todos os pacotes de trabalho do SFI²

Fig. 6.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

WP3

- R3.1 - *HyperStrator* capaz de interagir com os orquestradores nativos presentes em cada domínio compondo o ambiente de experimentação do SFI.
- R3.2 - Mecanismo para interpretação de linguagem natural capaz de gerar especificações de *slices* no SFI² que envolvem recursos computacionais, de armazenamento e redes, presentes em multi-domínio.
- R3.3 - Ferramenta de apoio à instanciação de *slices* SFI² com redução da intervenção humana e redução dos custos de operação.
- R3.4 - Avaliação de resultados comparativos entre o ambiente sem e com o "screening" de variáveis para a auto-configuração inteligente.

Fig. 7.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

WP4

- R4.1 - Documento com a definição da estratégia de implementação do Módulo de Monitoração e dos diversos Agentes de Monitoração
- R4.2 - Agente de monitoração do FIBRE implementado na camada NECOS.
- R4.3 - Agente de monitoração do FUTEBOL e CloudNEXT implementado na camada NECOS.
- R4.4 - Agente de monitoração do 5GINFIRE implementado na camada NECOS.
- R4.5 - Agente de monitoração do FIWARE implementado na camada NECOS.
- R4.6 - Módulo de monitoração da camada NECOS implementado e testado.

Fig. 8.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

WP4 (Continuação)

- R4.7 - Relatório dos testes e disponibilização operacional do Módulo de Monitoração integrado aos agentes de monitoração.
- R4.8 - Especificação de indicadores e métricas de Eficiência Energética, operação de recursos computacionais e QoS.
- R4.9 - Definição dos Mecanismos de Eficiência Energética a serem empregados no SFI².
- R4.10 - Arquitetura de Orquestração dos Mecanismos de Eficiência Energética para o SFI².
- R4.11 - Máquina de Aprendizado para Orquestração de Mecanismos de Eficiência Energética
- R4.12 - Sistema de Orquestração de Eficiência Energética baseado em Aprendizado de Máquina.
- R4.13 - Validação do Sistema de Orquestração de Eficiência Energética implementado.

Fig. 9.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

WP5

- R5.1- Relatório comparativo e detecção de vulnerabilidades específicas dos *testbeds* para servir de base ao WP2.
- R5.2 - Desenho de novos modelos de autenticação e de reserva para os *testbeds*.
- R5.3 - Novo arcabouço e integração de novas ferramentas vindas do WP3 e do WP4 relativos aos critérios de segurança e reserva de recursos.
- R5.4 - Geração de procedimentos de testes e cenários de validação de ferramentas desenvolvidas nos WP3 e WP4 relativos aos critérios de segurança e reserva de recursos.
- R5.5 - Relatório comparativo e detecção de vulnerabilidades específicas dos *testbeds* para servir de base ao WP2.

Fig. 10.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

- Use case 1 homepage: <https://sites.google.com/view/sfi2/home/sfi2-use-case-1-machine-learning-bas>

WP5 (Continuação)

- R5.6 - Desenho de novos modelos de isolamento para os *testbeds*.
- R5.7 - Novo arcabouço e integração de novas ferramentas vindas do WP3 e do WP4 relativos aos critérios de isolamento.
- R5.8 - Geração de procedimentos de testes e cenários de validação de ferramentas desenvolvidas nos WP3 e WP4 relativos aos critérios de segurança e reserva de recursos.

Fig. 11.

-- > ADDITIONAL INFORMATION:

WP6

- R6.1 - Website do projeto, incluindo uma seção para a publicação de relatórios, teses, dissertações e artigos científicos derivados.
- R6.2 - Repositório de dados para o arquivamento dos dados de configuração dos *slices*;
- R.6.3 - Material de Divulgação do projeto, tais como folders e posters.

Fig. 12.

-- > PAPER TEXT EXTRACT

Cronograma

- Quais são os pontos críticos?
- Retomar as reuniões de WP2 e WP3?

	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Resultados	
	S1	S2	Bolsa	Instituição								
WP1												R1.1 a R1.7
WP2												R2.1 a R2.3
WP2CDU											TT-4	UFG
WP2CDU											TT-3	UFF
WP2ARQ											TT-3	UFPA
WP2ARQ											PD	UFU
WP3												R3.1 a R3.4
WP3ORQ											TT-4	UFMG
WP3ORQ											TT-3	PUC-RS
WP3SRV											TT-4	UNIFACS
WP3SRV											TT-3	ITA
WP3ORQ											PD	UFRJ
WP3ORQ											PD	UFU
WP3SRV											IC	UFU
WP4												R4.1 a R4.13
WP4MON											TT-4	UFPE
WP4MON											TT-4	UFRGS
WP4EE											PD	USP
WP5												R5.1 a R5.8
WP5SEG											TT-4	UFES
WP5ISO											PD	UFBA
WP6												R6.1 a R6.3
WP6-GD											PD	UFRJ

Fig. 13.

-- > ADDITIONAL INFORMATION:

Fig. 14.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

8,33

Ferramentas de Trabalho

Site: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>

Gestão do projeto: Confluence

Comunicação rápida: WhatsApp; Discord; Telegram

Repositório de documentos e resultados intermediários; Google drive

Fig. 15.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Fig. 16.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Bolsas Concedidas

- **3 Bolsas Pos-doc:**
 - Bolsa de Pos-Doc – Flávio Geraldo Coelho Rocha – Responsável: José Rezende.
 - Início: 01/06/2022 – Duração: 12 meses

 - Divulgação de 1 bolsa no site “Oportunidades” da FAPESP – Responsável: Joberto Martins – Não tivemos candidato.
 - Rever a submissão
- **1 Bolsa de IC**
- **6 Bolsas TT-4**
 - Bolsa UFG – João Vitor Barnez Pignata Leal Diniz.
 - Início: 01/07/2022 – Cancelada a pedido do candidato.
- **4 Bolsas TT-3**
 - Bolsa UFPA – Jayme da Costa Cabral Junior
 - Início: 01/10/2021 – Duração 24 meses

 - Bolsa ITA – Claudio Augusto Silveira Lelis
 - Início: 01/08/2021 - Duração: 8 meses – Interrompida a pedido do candidato.

Fig. 17.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Perguntas

Site: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>

Fig. 18.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

SFI2 - SLICING FUTURE INTERNET INFRASTRUCTURES

MULTIINSTITUTIONAL COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT

Agosto 2022

Reunião Presencial

Fig. 19.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Agenda

- **Organização do Projeto**
- **Casos de Uso**
- **Cronograma de Execução**

Fig. 20.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Fig. 21.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Fig. 22.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

The slide features a dark blue header with a white geometric pattern. The main content is in a white box with a grey background. The title 'UC4: Infra-estruturas Sustentáveis' is on the left, and a bulleted list of members is on the right. A vertical line separates the title from the list.

UC4: Infra-estruturas Sustentáveis

- **Membros**
 - USP: Tereza Cristina, Adnei (bolsista de doutorado)
 - UFG: Kleber Vieira Cardoso, Sand Luz Correa
 - ITA: Cesar Marcondes, Cláudio Lelis (bolsista TT-3)
 - UFPE: José Augusto Suruagy Monteiro, Eli e Marvin (bolsistas de doutorado)
 - UFF: Luiz Cláudio Schiara Magalhães
 - PUC-RS: Tiago Coelho Ferreto
 - UNIFACS: Joberto Martins

Fig. 23.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Caso de Uso 4 – Infra-estruturas sustentáveis

SF12

- O objetivo do UC4 é provisão de mecanismos de eficiência energética aplicada à infraestrutura de *slices* de redes multidomínios.

Fig. 24.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Arquitectura NECOS

Fig. 25.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Componentes da Arquitetura

Fig. 26.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Funções dos Componentes da Arquitetura

Fig. 27.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Fluxo de informação

1. Descrição do slice enviada ao Slice Spec. Processor
2. Requisitos do slice passados ao Builder
3. Builder busca recursos para montar o slice
4. Broker investiga por recursos que possam ser usados
5. Broker coleta detalhes dos recursos (preços, fonte de energia)
6. Builder recebe as informações e escolhe como montar o slice
7. O SRO gerencia os recursos para montar o slice da forma que o Builder decidiu
8. As informações do slice são persistidas

Fig. 28.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Próximos Passos

- Uso de IA (Intent) no contexto de Slicing.
- **Usuário x Intent**
 - Como usuário pode expressar sua demanda?
 - Como a **demanda do usuário** pode ser traduzida em **Intent**?
- Como garantir que a energia provida por uma concessionária é limpa?
 - **Matriz Energética x Concessionária.**
- Convite à Especialista de Energia

Fig. 29.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

Perguntas

Site: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>

Fig. 30.

-- > **ADDITIONAL INFORMATION:**

SFI2 - Slicing Future Internet Infrastructures

MULTIINSTITUTIONAL COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT

Fig. 31.

-- > **SFI2 INSTITUTIONS:**

Fig. 32.

-- > **SFI2 FUNDING:**

SFI2 Project is funded by FAPESP - Project 2018/23097-3

Fig. 33.

-- > **SFI2 SUPPORT:**

RNP - Brazilian Educational and Research Network

FIBRE Network - Future Internet Brazilian Environment for Experimentation

REFERENCES

- [1] Antonio Abelem, Michael Stanton, Iara Machado, Marcos Salvador, Luiz Magalhaes, Natalia Fernandes, Sand Correa, Kleber Cardoso, Cesar Marcondes, Joberto Martins, Jose Monteiro, Tereza Carvalho, and José Rezende. FIT@ BR - A Future Internet Testbed in Brazil. In *Proceedings of the APAN – Network Research Workshop*, pages 1–8, 2013.
- [2] Aloizio P. Silva, Christos Tranoris, Spyros Denazis, Susana Sargento, João Pereira, Miguel Luís, Rodrigo Moreira, Flávio Silva, Ivan Vidal, Borja Nogales, Reza Nejabati, and Dimitra Simeonidou. 5GInfire: An End-to-End Open5G Vertical Network Function Ecosystem. *Ad Hoc Networks*, 93:101895, October 2019.
- [3] Cristiano Both, Rafael Guimaraes, Frank Slyne, Juliano Wickboldt, Magnos Martinello, Cristina Dominicini, Rafael Martins, Yi Zhang, Diego Cardoso, Rodolfo Villaca, Isabella Ceravolo, Reza Nejabati, Johann Marquez-Barja, Marco Ruffini, and Luiz DaSilva. FUTEBOL Control Framework: Enabling Experimentation in Convergent Optical, Wireless, and Cloud Infrastructures. *IEEE Communications Magazine*, 57(10):56–62, October 2019.
- [4] Stuart Clayman, Augusto Neto, Fábio Verdi, Sand Correa, Silvio Sampaio, Ilias Sakelariou, Lefteris Mamas, Rafael Pasquini, Kleber Cardoso, Francesco Tusa, Christian Rothenberg, and Joan Serrat. The NECOS Approach to End-to-End Cloud-Network Slicing as a Service. *IEEE Communications Magazine*, 59(3):91–97, March 2021. Conference Name: IEEE Communications Magazine.
- [5] Gustavo Neves Dias, José Ferreira Rezende, Leandro Neumann Ciuffo, Iara Machado, Flavio de Oliveira Silva, Tereza Cristina de Brito, Fernando Frota Redigolo, Joberto S. B. Martins, Leobino N. Sampaio, and Antonio Jorge Gomes Abelem. SFI2 - Slicing Future Internet Infrastructures project. In *Proceedings of the The Global Experimentation for Future Internet (GEFI)*, pages 1–3, Coimbra, Portugal, November 2019.
- [6] Flávio de Oliveira Silva, Tereza Cristina Carvalho, Joberto S. B. Martins, Cristiano Bonato Both, and Daniel Fernandes Macedo. Slicing Future Internet Infrastructures Round Table. Technical Report TR01/2021, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brazil, 2021.